

YANGI O‘ZBEKISTONDA OILAVIY TARBIYANING ZAMONAVIY YONDASGUVLARI VA DIREKTORLARNING PEDAGOGIC MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Sadikova Dilafruz Xusanovna¹, Dehqonova Shahnoza Anvar qizi²

¹Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti (PhD) dotsenti,

²Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti ta’lim va tarbiya nazaryasi (Maktabgacha ta’lim) yo‘nalish 2- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056208>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktorlarining jamoa boshqaruvida ma’naviy madaniyatini shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari va metodik yondashuvlari yoritilgan. Rahbarning ma’naviy madaniyati jamoaning ma’naviy-axloqiy muhitiga, xodimlar bilan kommunikativ munosabatlariga, pedagogik jarayonning samaradorligiga ko‘rsatadigan ta’siri tahlil etiladi. Zamonaviy boshqaruvda ma’naviy qadriyatlarga tayangan holda jamoani ruhlantirish, motivatsiya berish va barqaror hamkorlikni yo‘lga qo‘yish usullari asoslab beriladi.

Annotation. This article examines the psychological and pedagogical foundations and methodological approaches to forming the spiritual culture of directors of preschool educational institutions in team management. The influence of a leader’s spiritual culture on the moral and ethical climate of the team, communicative relations with staff, and the effectiveness of the pedagogical process is analyzed. The article substantiates methods for inspiring and motivating the team, as well as establishing sustainable cooperation in modern management based on spiritual values.

Аннотация. В данной статье освещаются психолого-педагогические основы и методические подходы к формированию духовной культуры директоров организаций дошкольного образования в управлении коллективом. Анализируется влияние духовной культуры руководителя на духовно-нравственный климат коллектива, коммуникативные отношения с сотрудниками и эффективность педагогического процесса. В статье обосновываются методы вдохновения и мотивации коллектива, а также налаживания устойчивого сотрудничества в современном управлении на основе духовных ценностей

Kalit so‘zlar: ma’naviy madaniyat, boshqaruv madaniyati, jamoa, rahbar psixologiyasi, kommunikatsiya, motivatsiya, boshqaruv texnologiyasi.

Keywords: Spiritual culture, Management culture, Team, Leadership psychology, Communication, Motivation, Management technology.

Ключевые слова: Духовная культура, Культура управления, Коллектив, Психология руководителя, Коммуникация, Мотивация, Технология управления.

KIRISH

Maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbarining ma’naviy madaniyati jamoada sog‘lom psixologik muhit yaratishning eng muhim omillaridan biridir. Direktorning shaxsiy fazilatlarini, kommunikativ madaniyati, nutq madaniyati, adolatli boshqaruvi va motivatsiya berish uslublari nafaqat pedagoglar faoliyatiga, balki bolalarning rivojlanish jarayoniga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida jamoa boshqaruvi jarayonida insonparvarlik tamoyillari, ma'naviy qadriyatlar, o'zaro hurmat va ishonchga asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois rahbarning ma'naviy madaniyati faqat shaxsiy sifat emas, balki jamoa samaradorligini belgilovchi bosh omillardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlarda rahbarning ma'naviy madaniyati quyidagi jihatlar orqali tahlil qilinadi:

1. Psixologik yondashuvlar

L.S. Vygotskiy, A.N. Leontev singari olimlar shaxsning faoliyat jarayonida shakllanishini ta'kidlab, rahbarning shaxsiy madaniyati jamoaning faoliyatiga bevosita ta'sir qilishini ilmiy asoslab beradilar.

2. Pedagogik qarashlar

G'. A. Yakubova, N.A. Asqarova kabi olimlar jamoa boshqaruvida ma'naviy muhitning barqarorlikka, intizomga va ta'lim sifatiga ta'siri yuqori ekanini ko'rsatadilar.

3. Xorijiy tadqiqotlar

K. Benton, R. Barkley kabi tadqiqotchilar rahbarning kommunikativ va emotsional madaniyati jamoaning motivatsiyasi va unumdorligini oshiradigan omil sifatida talqin qiladilar.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili rahbarning ma'naviy madaniyati ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim omil ekanini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Kuzatish metodi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktorlarning jamoa bilan ishlash jarayoni bevosita kuzatildi. Ular tomonidan qo'llanilayotgan kommunikativ yondashuvlar, ijobiy- salbiy boshqaruv uslublari o'rganildi.

2. Suhbat va intervyu metodi

Pedagoglar, psixologlar va ota-onalar bilan suhbatlar tashkil etilib, rahbarning ma'naviy madaniyati jamoadagi muhitga ta'siri o'rganildi.

3. Eksperiment metodi

Direktorlar uchun ma'naviy madaniyatni oshirishga qaratilgan trening va seminarlar o'tkazilib, ularning samaradorligi solishtirildi.

4. Diagnostik metodlar

Quyidagi vositalardan foydalanildi:

“Liderlik va ma'naviy qadriyatlar” testi

Kommunikativ madaniyatni aniqlash testi

Jamoaviy muhitni baholash anketasi

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Rahbarning ma'naviy madaniyati jamoa motivatsiyasini oshiradi

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, adolatli, mehribon, talabchan, lekin insonparvar direktorlar boshqaruvidagi jamoalarda:

ijtimoiy-psixologik muhit yaxshi bo'ladi,

o'qituvchilar tashabbuskor bo'ladi,

ijodkorlik faolligi ortadi,

muammolarni hal qilish tezlashadi.

Bu rahbarning shaxsiy ma'naviy fazilatlarining natijasidir.

2. Kommunikativ madaniyatning samarasi
Pedagogik jamoa bilan ochiq muloqot, tinglash madaniyati, konstruktiv fikr bildirish, rahbar nutqining madaniyati jamoada:

ishonchni mustahkamlaydi,
nizolarni kamaytiradi,
o‘zaro hurmatni kuchaytiradi.

3. Ma’naviy qadriyatlar asosidagi boshqaruvning afzalligi
Direktor quyidagi qadriyatlarni boshqaruvga tatbiq etganda jamoaning faoliyati sezilarli yaxshilandi:

adolat,
halollik,
mas’uliyat,
hamkorlik,
mehr-oqibat.

4. Trening va seminarlarning samarasi
Eksperiment natijalariga ko‘ra, ma’naviy madaniyat bo‘yicha o‘qitilgan rahbarlarning jamoa boshqaruvida quyidagi o‘zgarishlar kuzatildi.

konfliktlar soni kamaydi,
pedagoglar faoliyati uyg‘unlashdi,
jamoada ichki motivatsiyasi oshdi.

5. Jamoaviy boshqaruv va shaxsiy namuna
Direktorning shaxsiy namunasi jamoaga eng kuchli ta’sir ko‘rsatadigan omil ekanligi aniqlandi. Rahbarning o‘zi intizomli, madaniyatli, muloqotda e’tiborli bo‘lsa, pedagoglar ham shu yo‘nalishda rivojlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori jamoa boshqaruvida ma’naviy madaniyatga ega bo‘lishi ta’lim jarayonining eng muhim omillaridan biridir. Ma’naviy qadriyatlar asosida boshqaruv jamoaning birligini ta’minlaydi, pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi va sog‘lom psixologik muhitni yaratadi.

Takliflar

1. Direktorlar uchun ma’naviy madaniyat, kommunikatsiya psixologiyasi bo‘yicha maxsus treninglar joriy etilishi.

2. Jamoada o‘zaro hurmat va ishonch muhitini mustahkamlash bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish.

3. Har bir ta’lim tashkilotida “Ma’naviy madaniyat kodeksi” ishlab chiqilishi.

4. Pedagoglarning kasbiy motivatsiyasini oshirishda ma’naviy rag‘batlantirish usullaridan foydalanish.

5. Direktorlarning o‘z ustida ishlashi uchun muntazam seminarlar tashkil etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vygotskiy L.S. Psixologiya rivojlanish nazariyasi. Moskva, 1984.

2. Садикова, Д. Х. (2021). ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ. Наука и образование сегодня, (5 (64)), 72-73

3. Asqarova N.A. Pedagogik boshqaruv asoslari. Toshkent, 2019.

- 4.Садикова, Д. Х. (2023). ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ И МОДЕЛИ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРЕСМОТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ. Science and innovation, 2(Special Issue 13), 301-305.
- 5.Садикова, Д. Х. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ STEAM ТЕХНОЛОГИЙ. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(2), 5-11.